

Study of technical performance and use of space in youth basketball

Estudio del desempeño técnico y uso del espacio en el baloncesto de base.

Cook, N. A.¹; Arroyo, R.²; Amatria, M.³.

Resumen

Introducción: Para jugadores de baloncesto en formación los partidos son el mejor entrenamiento. El éxito en las acciones durante el juego y el análisis de las secuencias ofensivas que culminan en tiros son esenciales para evaluar su rendimiento. **Objetivos:** En el presente estudio se buscó estudiar el desempeño técnico y el uso del espacio en baloncesto de formación analizando la Minicopa Endesa 2020. **Métodos:** Se utilizó un enfoque metodológico observacional idiográfico y multidimensional, analizando las demarcaciones (Base, Alero y Ala-Pívot), las acciones técnicas que utilizaban y en qué zonas del campo las realizaban. **Resultados y discusión:** En el análisis técnico se observó que los bases son los que más asisten, mientras que los ala-pívots terminan mayor número de acciones ofensivas, además de estar más presentes en los rebotes. En el análisis espacial, existían desemejanzas, jugando los bases en mayor porcentaje en zonas exteriores y los ala-pívots en las interiores. Por otro lado, los resultados mostraron mala eficacia de tiro en todas las posiciones mostrando que en las categorías inferiores hay mal porcentaje de acierto, posiblemente debido a la presión defensiva. Además, los mayores porcentajes de anotación se encuentran en posiciones próximas a la canasta. **Conclusiones:** Las secuencias de juego son ineficaces y el índice de acierto en los lanzamientos es muy bajo, lo que resalta la necesidad de trabajar en las secuencias de juego para mejorar hasta alcanzar la eficiencia de los equipos de élite.

Palabras clave: baloncesto base, acciones técnicas, zonas de juego, análisis estadístico.

Abstract

Introduction: For developing basketball players, matches are the best form of training. Success in game actions and the analysis of offensive sequences that culminate in shots are essential for evaluating their performance. **Aim:** This study aimed to examine the technical performance and spatial usage in youth basketball by analyzing the Minicopa Endesa 2020. **Methods:** An idiographic and multidimensional observational methodology was used, analyzing player positions (point guard, forward, and power forward), the technical actions they performed, and the areas of the court where they played. **Results & Discussion:** In the technical analysis, it was observed that point guards are the primary assistants, while power forwards finish the most offensive plays and are more present in rebounds. In the spatial analysis, there were differences, with point guards playing mostly in exterior areas and power forwards in the interior zones. On the other hand, the results showed poor shooting effectiveness across all positions, indicating that in lower categories, there is a low shooting percentage, possibly due to defensive pressure. Additionally, the highest scoring percentages occur in areas close to the basket. **Conclusions:** The game sequences are ineffective, and the shooting accuracy rate is very low, highlighting the need to work on game sequences to improve and reach the efficiency of elite teams.

Keywords: youth basketball, technical skills, playing areas, statistical analysis.

Type: Original

Section: Sports science

Author's number for correspondence: 3 - Sent: 5/10/2024; Accepted: 5/12/2024

¹Universidad Pontificia de Salamanca– España – Natán Andrés Cook Vaquero, nacookva@upsa.es, ORCID <https://orcid.org/0009-0005-2006-2262>

²Universidad de Burgos– España – Rubén Arroyo del Bosque, radel@ubu.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2460-2140>

³Universidad Pontificia de Salamanca– España – Mario Amatria Jiménez, mamatriaji@upsa.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-7826-256X>

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

*Estudo do desempenho técnico e uso do espaço no basquete de base***Resumo**

Introdução: Para jogadores de basquete em formação, os jogos são o melhor treino. O sucesso nas ações durante o jogo e a análise das sequências ofensivas que culminam em arremessos são essenciais para avaliar o seu desempenho. **Objetivos:** O presente estudo teve como objetivo analisar o desempenho técnico e o uso do espaço no basquete de formação, examinando a Minicopa Endesa 2020. **Métodos:** Foi utilizado um enfoque metodológico observacional idiográfico e multidimensional, analisando as posições (armador, ala e ala-pivô), as ações técnicas que executavam e em quais áreas da quadra elas ocorriam. **Resultados e Discussão:** Na análise técnica, observou-se que os armadores são os que mais assistem, enquanto os ala-pivôs finalizam o maior número de ações ofensivas e estão mais presentes nos rebotes. Na análise espacial, existiam diferenças, com os armadores jogando predominantemente em áreas externas e os ala-pivôs nas áreas internas. Além disso, os resultados mostraram baixa eficácia de arremesso em todas as posições, indicando que nas categorias inferiores há um baixo percentual de acerto, possivelmente devido à pressão defensiva. Ademais, os maiores percentuais de pontuação ocorrem em posições próximas à cesta. **Conclusões:** As sequências de jogo são ineficazes e o índice de acerto nos arremessos é muito baixo, destacando a necessidade de trabalhar nas sequências de jogo para melhorar até atingir a eficiência das equipes de elite.

Palavras-chave: basquete de base, ações técnicas, áreas de jogo, análise estatística.

Reference:

Cook, N. A., Arroyo, R., & Amatria, M. (2025). Study of technical performance and use of space in youth basketball. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(3), 232-247.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15606093>

I. Introduction / Introducción

Una adecuada estructuración en el proceso de formación de jugadores de baloncesto es esencial para su desarrollo técnico y táctico, y debe tener en cuenta una progresión gradual en la dificultad de los desafíos competitivos, así como las necesidades específicas de los jugadores en su desarrollo (Ortega, 2006). Dentro de estas etapas de formación, las sesiones de entrenamiento y los partidos de competición son los medios a través de los cuales se desarrollan los aspectos técnicos y tácticos de este deporte (Ortega et al., 2012).

En relación con las sesiones de competición, las experiencias que los jugadores adquieren durante un partido no pueden ser reemplazadas por ninguna situación simulada en los entrenamientos (Lapresa et al., 2010). Por lo tanto, se puede afirmar que la competición real, es decir, el partido, es el mejor tipo de entrenamiento que se le puede ofrecer al deportista en formación. Sin embargo, para que la competición sea efectivamente un medio formativo, es fundamental que se adapte a las necesidades, prioridades y preferencias de los jóvenes jugadores.

En el ámbito competitivo del baloncesto, la Minicopa Endesa es una competición destacada para jóvenes jugadores, ya que involucra a los ocho equipos filiales de categoría infantil (sub-14) de los equipos clasificados para disputar la Copa del Rey de Baloncesto (ACB). La relevancia de esta competición infantil se evidencia por el hecho de que se lleva a cabo simultáneamente con la Copa del Rey (ACB), en la misma fecha y localidad.

El éxito y la eficacia en las acciones durante el juego son indicadores clave del grado de adaptación del deporte al joven deportista (Amatria et al., 2016). Por lo tanto, si los análisis de eficacia son comunes en el baloncesto de élite (Courel et al., 2017; Alsasua et al., 2019; Izquierdo et al., 2021; Sampaio et al., 2010; Simovic et al., 2012, 2021) tiene sentido que también se emplee en las categorías inferiores. El indicador más utilizado para medir la eficacia en este contexto, el baloncesto, es el éxito en el tiro a canasta (Erčulj & Štrumbelj, 2015), que se evalúa en diversos contextos, como comparaciones entre equipos ganadores y perdedores, partidos en casa y fuera, y partidos de liga y playoff.

Sin embargo, para comprender completamente lo que sucede durante un partido de baloncesto, es importante no solo examinar cómo y dónde se realizan los tiros, sino también estudiar las acciones que conducen a la ejecución de estos tiros (Oudejans et al., 2012; Romaris et al., 2012; Pic, 2017; Carbonell et al., 2023). Por lo tanto, el análisis de las secuencias ofensivas que culminan en tiros es crucial para delinear el rendimiento en baloncesto (Kubatko et al., 2007; Ozakaki y Rodacki, 2012; Sampaio et al., 2010; Lapresa et al., 2013; Piñar et al., 2014; Fernández y Piñar, 2017; Alsasua et al., 2022).

I.1. Aims / Objetivos:

El objetivo que se plantea en este estudio es identificar el desempeño técnico y el uso del espacio por parte de los jóvenes jugadores de baloncesto del FC Barcelona sub-14 (campeones de la "Minicopa Endesa 2020") mediante el análisis de las secuencias que culminan en lanzamientos, tanto eficaces como ineficaces.

II. Methods / Material y métodos

En este estudio se ha empleado el enfoque metodológico observacional según lo propuesto por Anguera (1979). Siguiendo la conceptualización de Anguera et al. (2011), el diseño observacional adoptado es de naturaleza idiográfica y multidimensional, enfocándose en el equipo campeón, y puntual, centrado en el rendimiento durante el evento específico de interés, la "Minicopa Endesa 2020". Este diseño permite un seguimiento intrasacional, lo que facilita el análisis longitudinal de las conductas observadas, además de ser multidimensional, considerando tanto aspectos proxémicos como gestuales.

II.1. Participantes:

Según Otzen y Manterola (2017), se llevó a cabo un proceso de selección intencional al elegir al equipo del FC Barcelona para participar en el torneo de la "Minicopa Endesa 2020". El torneo enfrenta a los equipos nacionales más destacados en la categoría infantil, que comprende jugadores de 13 y 14 años. Según la información proporcionada en la página web del campeonato (<https://www.acb.com/articulo/ver/152559-plantillas-minicopa-endesa-malaga-2020.html>), la plantilla del FC Barcelona está compuesta por jugadores distribuidos en diferentes demarcaciones: en la posición de bases se encuentran los jugadores identificados con los números 4, 11 y 13; en la posición de aleros están los jugadores identificados con los números 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 12; y en la posición de ala-pívots se ubican los jugadores identificados con los números 8, 9, 10, 14 y 15.

II.2. Instrumento de observación:

Se ha modificado el instrumento de observación propuesto por Alsua et al. (2018) utilizando como base el SOB2 de Fernández et al. (2009). Esta adaptación, detallada en la tabla 1, implica la inclusión de dos nuevas dimensiones, "Jugador" y "Demarcación", las cuales son fundamentales para alcanzar los objetivos del estudio. El instrumento de observación resultante combina un formato de campo con sistemas de categorías exhaustivas y mutuamente excluyentes, según lo descrito por Anguera y Hernández-Mendo (2013).

Tabla 1

Instrumento de observación

Nº	Criterio	Categorías: códigos y breve descripción
1	Inicio del Juego	BJ) Balón en juego; SFD) Saque de fondo defensivo; SBD) Saque de banda defensivo; SI) Salto inicial; SFO) Saque de fondo ofensivo; SBO) Saque de banda ofensivo; TL) Tiro libre.
2	Lateralidad	DLO) Derecha lateral ofensivo; DFO) Derecha fondo ofensivo; CO) Centro ofensivo; IZLO) Izquierda lateral ofensivo; IZFO) Izquierda fondo ofensivo; DLD) Derecha lateral defensivo; DFD) Derecha fondo defensivo; CD) Centro defensivo; IZLD) Izquierda lateral defensivo; IZFD) Izquierda fondo defensivo.
3	Área	EO) Exterior ofensivo; ZO) Zona intermedia ofensivo; PO) Pintura ofensiva; ED) Exterior defensivo; ZD) Zona intermedia defensivo; PD) Pintura defensivo
4	Acción de Juego	REC) Recuperación; RB) Rebote ofensivo; RD) Rebote defensivo; P1) Penúltimo pase; R1) Recepción 1; P2) Último pase; R2) Recepción 2; FN) Finalización; RBP) Rebote y pase ofensivo; RBP1) Rebote y penúltimo pase ofensivo; RBP2) Rebote y último pase ofensivo; RBD) Rebote y pase defensivo; RDP1) Rebote y penúltimo pase defensivo; RDP2) Rebote y último pase defensivo
5	Tipo de finalización	EN) Canasta; FR) Falta a favor; A1) Falta y canasta -favorables-; ER) Fallo; FC) Falta en contra; VI) Violación; TP) Tapón -desfavorables-.
6	Jugador	J1) Jugador 1; J2) Jugador 2; J3) Jugador 3; J4) Jugador 4; J5) Jugador 5; J6) Jugador 6; J7) Jugador 7; J8) Jugador 8; J9) Jugador 9; J10) Jugador 10; J11) Jugador 11; J12) Jugador 12; J13) Jugador 13; J14) Jugador 14; J15) Jugador 15
7	Demarcación	B) Base; A) Alero; AP) Ala-pívot; P) Pívot; E) Escolta

II.3. Procedimiento:

La recolección de datos se efectuó utilizando el software de código abierto Lince, versión 1.2.1 (Gabin et al., 2012), como se muestra en la Figura 1. Los datos recopilados se clasifican como tipo IV, siguiendo la clasificación clásica de Bakeman (1978) para datos observacionales, siendo de naturaleza tiempo-base y concurrentes. Se registraron un total de 441 instancias en las que el FC Barcelona logró un

tiro a lo largo de toda la competición, como se detalla en la tabla 2. En conjunto, el registro comprende 2134 multieventos, de acuerdo con la terminología propuesta por Bakeman y Quera (2011).

Figura 1.

Captura de un momento del registro mediante Lince v.1.2.1.

Tabla 2.

Partidos analizados, secuencias acumuladas y nº de multieventos registrados

Fase	Fecha	Rival	Resultado	Secuencias	Secuencias acumuladas	Multieventos registrados
Grupos	12/02/20	Cajasiete Canarias	48 – 76	97	1-97	490
Grupos	13/02/20	Joventut Badalona	50 – 84	82	98-179	392
Grupos	14/02/20	Valencia Basket	46 – 76	83	180-262	388
Semifinal	15/02/20	Coosur Real Betis	71 – 72	96	263-358	446
Final	16/02/20	Real Madrid	65 – 67	83	359-441	418

II.4. Control de la calidad del dato:

Dos observadores con experiencia llevaron a cabo el registro de los datos después de recibir formación basada en Anguera (2003). Ambos observadores registraron todas las secuencias incluidas en la muestra observacional.

Se aseguró la confiabilidad de los datos mediante la concordancia entre los observadores, evaluada mediante el coeficiente Kappa de Cohen (1960). El cálculo de este coeficiente se realizó utilizando el software GSEQ, versión 5.1 (Bakeman & Quera, 2011). Los resultados de la concordancia

entre observadores superaron .83 en todos los partidos analizados en el estudio (Cajasiete= .91; Joventut Badalona= .84; Valencia Basket= .83; Coosur Real Betis= .88, Real Madrid= .84). Según los estándares clásicos de referencia de Landis y Koch (1977), se considera que el acuerdo es casi perfecto.

II.5. Análisis de datos mediante la búsqueda de la relación asociativa entre variables categóricas:

Se utilizó el estadístico chi-cuadrado de Pearson (χ^2) para examinar la asociación entre las variables y los distintos criterios de éxito que se analizaron. Para calcular este estadístico, se aplicó la siguiente fórmula: $\chi^2 = \sum_{k,i,j=1} [(F_{ij}-F^{ij})^2 / F^{ij}]$. El software utilizado para obtener los resultados de este estadístico fue el SPSS versión 22.0.

III. Results / Resultados

Se han documentado un total de 2134 multieventos, distribuidos a lo largo de todo el campeonato. De estos, el 28% se atribuyen a intervenciones de jugadores en la posición de Base (B), el 41.5% a aquellos en la posición de Alero (A), y el 30.3% a los jugadores que ocupan la posición de Ala-pívot (AP). Además, se han identificado 4 acciones que se perdieron debido a fallos en el sistema (ver tabla 3).

Tabla 3.

Distribución de intervenciones por parte de las demarcaciones

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	B	597	28,0
	A	886	41,5
	AP	647	30,3
	Total	2130	99,8
Perdidos	Sistema	4	,2
Total		2134	100,0

Para una mejor presentación y entendimiento de los resultados obtenidos, en lugar de presentarlos atendiendo a las diferentes demarcaciones de los jugadores que han participado en el campeonato, se realizará el análisis de forma íntegra, realizando en primer lugar un análisis técnico, donde se estudian los tipos de intervención en el desarrollo de la jugada y su finalización, y en segundo lugar un análisis espacial atendiendo a la lateralidad y al área de juego.

III.1. Análisis técnico:

En referencia al análisis de la acción de juego realizada, en la tabla 4 se advierten diferencias significativas ($p < .001$) entre las demarcaciones y las acciones que se realizan en el desarrollo de la acción ofensiva. Se puede apreciar cómo los Bases (B) alcanzan el mayor porcentaje de último pase previo al lanzamiento (P2) con un 24,5%, es decir, que 1 de cada 4 intervenciones que realiza es una asistencia al jugador que va a finalizar. En cuanto a las finalizaciones de las acciones, son los Ala-pívots (AP) los que presentan un mayor porcentaje (24.9%), seguidos de los Aleros (A) con un 23,4%. Por último, atendiendo a la acción del rebote, tanto defensivo como ofensivo, de nuevo son los jugadores con la demarcación de Ala-pívots los que alcanzan los mayores porcentajes (5,3% y 7,9% respectivamente).

Tabla 4.

Resultados correspondientes al análisis de la acción de juego desarrollada atendiendo a la demarcación del jugador que la realiza.

Demarcación	Acción_de_Juego									
	REC	RB	RD	P1	R1	P2	R2	FN	RBP2	RDP1
B	4,5%	,3%	2,6%	17,7%	16,8%	24,5%	16,0%	17,5%	0,0%	0,0%
A	5,1%	2,9%	3,6%	11,9%	14,9%	18,5%	19,7%	23,4%	0,0%	0,0%
AP	4,6%	5,3%	7,9%	12,6%	9,6%	14,2%	20,5%	24,9%	,2%	,2%

En cuanto al tipo de finalización realizada por los jugadores, los resultados obtenidos en el análisis chi cuadrado no advierten diferencias significativas ($p > .664$) al relacionar la finalización con la demarcación de los jugadores. A pesar de ello, en la tabla 5, se presentan los porcentajes alcanzados en esta categoría de estudio, donde los Aleros alcanzan el mayor porcentaje de finalizaciones en canasta (EN) con un 34%, seguidos de los Bases (B) con un 33,7% de canastas conseguidas en sus lanzamientos. Así mismo, son estos últimos jugadores, los Bases, los que tienen un mayor porcentaje de error en sus lanzamientos, seguidos de los Ala-pívots (AP) con un 58,4% y un 56,3% respectivamente. Hay que destacar, en cuanto a las acciones ofensivas que finalizan con la señalización de una falta recibida (FR), que son los jugadores que ocupan la demarcación de Alero (A) los que mayor porcentaje obtienen -8% de sus finalizaciones- seguidos por los Ala-pívots (AP) -7,7% de sus finalizaciones-.

Tabla 5.

Resultados correspondientes al análisis del tipo de finalización atendiendo a la demarcación del jugador que la realiza.

Demarcación	Tipo_de_Finalización						
	EN	ER	FR	FC	VI	TP	A1
B	33,7%	58,4%	2,0%	0,0%	1,0%	4,0%	1,0%
A	34,0%	52,5%	8,0%	0,0%	,5%	4,5%	,5%
AP	29,6%	56,3%	7,7%	,7%	0,0%	4,2%	1,4%

III.2. Análisis espacial:

Atendiendo al análisis espacial del juego, este se estudió atendiendo tanto a la lateralidad como al área donde se desarrolla la acción.

En cuanto a la lateralidad, en la tabla 6, se advierten diferencias significativas ($p < .001$) entre las demarcaciones de los jugadores y el espacio de intervención. Se aprecia cómo los Ala-pívots (AP) alcanzan una ocupación de uso del espacio en sus acciones mayoritariamente en los fondos, 19.9% en el fondo izquierdo (IZFO) y 18,5% en el fondo derecho (DFO), mientras que los Bases tienen una mayor presencia en campo propio independientemente de la zona (6% en DLD, 6,7% en CD y 6% en IZLD) así como se erigen como el máximo actor en la zona lateral izquierda del campo rival (IZLO) con un 21,9%. Por último, el Alero, presenta sus mayores porcentajes de participación en la zona central (CO) y la zona lateral derecha (DLO) con un 20,4% y 17,9% respectivamente. En este caso, se debe destacar el elevado porcentaje alcanzado -19,2%- de esta última demarcación, el Alero (A), en la zona lateral izquierda.

Tabla 6

Resultados correspondientes al análisis del espacio de juego atendiendo a la Lateralidad ocupada de la demarcación del jugador que la realiza.

Demarcación	Lateralidad									
	DLO	DFO	CO	IZLO	IZFO	DLD	DFD	CD	IZLD	IZFD
B	17,3%	8,9%	17,3%	21,9%	7,9%	6,0%	4,4%	6,7%	6,0%	3,7%
A	17,9%	12,4%	20,4%	19,2%	14,0%	1,8%	3,0%	4,2%	2,7%	4,3%
AP	5,6%	18,5%	18,5%	8,2%	19,9%	1,9%	13,9%	3,2%	,5%	9,7%

En referencia al área, en la tabla 7, se advierten diferencias significativas ($p < .001$) entre las demarcaciones de los jugadores y el área donde participan. Se aprecia cómo los Bases (B) alcanzan los mayores porcentajes en cuanto a la intervención en el área Exterior Ofensiva (EO) con un 46,1% seguido de los Aleros (A) con un 43,8%. Por su parte, son los Ala-pívots (AP) los que alcanzan los mayores porcentajes de intervención y participación tanto en la Zona Ofensiva (ZO) como en la Pintura Ofensiva (PO) con un 36,2% y un 21% respectivamente, seguidos a su vez por los Aleros en ambos casos con un 25,5% en la ZO -zona ofensiva- y un 14,7% en la PO -pintura ofensiva-.

Tabla 7

Resultados correspondientes al análisis del espacio de juego atendiendo al Área ocupada de la demarcación del jugador que la realiza.

Demarcación	Área					
	EO	ZO	PO	ED	ZD	PD
B	46,1%	18,8%	8,4%	9,5%	12,6%	4,7%
A	43,8%	25,5%	14,7%	4,3%	5,4%	6,3%
AP	13,7%	36,2%	21,0%	2,2%	5,3%	21,7%

IV. Discussion / Discusión

En primer lugar, se discute en relación con los resultados obtenidos en el análisis de búsqueda de relación asociativa entre variables categóricas atendiendo al análisis técnico de las demarcaciones. En este apartado, se aprecian diferencias significativas en cuanto a las acciones que realizan y las demarcaciones estudiadas. En este caso la demarcación de Base adquiere un rol importante como asistente, es decir, como jugador que da el último pase previo al lanzamiento y los Ala-pívots se ven específicamente implicados en las acciones de juego interior disputando rebotes y finalizando las acciones ofensivas. Estos resultados están en consonancia con las afirmaciones de Okazaki y Rodaki (2012) que establecen que a mayor distancia de la canasta menor probabilidad de anotación por parte del jugador que realiza el lanzamiento y, a su vez, los mayores porcentajes de anotación se encuentran en posiciones próximas a la canasta (Alsasua et al., 2018).

Por otro lado, no se han detectado diferencias significativas por demarcaciones en lo relativo a lanzamientos fallados y encestandos. Estos resultados, están en consonancia con estudios previos que justifican la falta de eficacia en el lanzamiento en categorías inferiores debido a la presión defensiva (Courel et al., 2003; Strumbelj et al., 2013) que se produce en estas categorías de menor nivel (Alsasua y

col., 2018; Lapresa y col., 2014; Ortega et al., 2007; Piñar et al., 2017) respecto a las categorías profesionales (Fernández et al., 2009; Mexas et al., 2005; Ratgeber et al., 2013; Sautu et al. 2009).

En referencia al análisis espacial, los resultados obtenidos tanto en la ocupación de la lateralidad como el área muestran la especialización por parte de las diferentes demarcaciones. En cuanto al Base, su participación en campo propio responde a una de sus misiones principales que es ordenar el juego del equipo (Gómez & Lorenzo, 2007), así como la presencia en zonas exteriores manifiesta su disposición de dar apoyo exterior cuando el juego interior no tiene opciones de evolución positiva y de ejecutar un lanzamiento por detrás de la línea de 3 puntos (Romaris et al. 2012). Esta opción de pase para aprovechar los espacios exteriores tras el juego interior, están en consonancia con las aportaciones de Fewell et al. (2012) y Ortega y Gómez (2009) en referencia a la generación de espacio necesario para desequilibrar la defensa y favorecer la finalización exitosa de la acción mediante el equilibrio del juego ofensivo interior y exterior (Courel-Ibáñez et al., 2018).

En lo relativo al jugador que ocupa la posición de Alero los resultados obtenidos en el análisis espacial -lateralidad y área- reflejan su versatilidad en el juego -tanto interior como exterior- (García-Rubio et al., 2019). Estas ejecuciones de finalización desde la línea de 3 puntos (zonas exteriores -EO-) coinciden con los resultados obtenidos por Romaris et al. (2012) en el baloncesto de alto rendimiento, quienes afirman que las acciones de finalización individuales desde el exterior (línea de 6,25m.) es la acción más utilizada y con grandes resultados en el baloncesto de élite.

En cuanto a la demarcación de Ala-pívot, los resultados del análisis espacial reflejan claramente la presencia de este jugador en zonas interiores y su nivel de especialización (García-Rubio et al., 2019), esto cobra un mayor sentido, cuando se relaciona con la acción de rebote para tomar ventaja de la mayor eficacia que conlleva los lanzamientos efectuados próximos a canasta (Romaris et al., 2012). Estos resultados están en consonancia con los obtenidos por Erčulj y Štrumbelj (2015), quienes advierten que la mayoría de los lanzamientos que se producen en la categoría infantil se producen en las zonas cercanas a canasta. Este tipo de secuencias ofensivas finalizadas tanto con lanzamiento eficaz como ineficaz ya ha sido identificado en categoría sub-16 y en jugadores de élite (Alsasua et al., 2018; Gómez y Lorenzo 2007).

V. Conclusions / Conclusiones

El objetivo de este trabajo ha sido identificar el desempeño técnico y el uso del espacio por parte de los jóvenes jugadores de baloncesto del FC Barcelona sub-14 (campeones de la "Minicopa Endesa

2020") mediante el análisis de las secuencias que culminan en lanzamientos, tanto eficaces -que acaban en canasta- como ineficaces -lanzamientos que no acaban en canasta-.

Las conclusiones que se alcanzan tras el presente trabajo y que dan respuesta al objetivo planteado son las siguientes:

En referencia al desempeño técnico, los jugadores de todas las demarcaciones estudiadas en el presente trabajo presentan unos índices de acierto en sus lanzamientos muy bajo. Así como se aprecian acciones propias de puestos especialistas como el juego interior para los ala-pívots o la construcción ofensiva y las asistencias para los bases.

Atendiendo al uso y ocupación del espacio de juego para el desarrollo de las acciones ofensivas, los jugadores ven aún más marcado aspectos específicos de su demarcación con bases ocupando posiciones exteriores para dar soluciones y apoyo al juego interior, los Ala-pívots ocupando posiciones próximas a la canasta y los fondos. Y por último una versatilidad y variabilidad de ocupación por parte de los Aleros, quienes aparecen tanto en posiciones interiores, destacando el juego en la zona, y en posiciones exteriores.

Este estudio representa un avance significativo en la ruta de entrenamiento para los jugadores menores de 14 años que buscan destacar en el baloncesto de élite. Se observa que en la categoría élite U14 aún prevalecen muchas secuencias de juego ineficaces, caracterizadas por resultados desfavorables en los tiros, en comparación con las secuencias efectivas. Es fundamental mejorar este aspecto en las etapas formativas subsiguientes, avanzando gradualmente hacia el nivel de eficiencia exhibido por los equipos de élite.

Por último, se debe justificar que la ausencia de las demarcaciones Escolta y Pívorot, responde a la inscripción de los jugadores por parte del FC Barcelona, no adjudicando esas demarcaciones específicas a ningún jugador de los que participaron en dicha competición.

VI. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

VII. References / Referencias

Cook, N. A., Arroyo, R. & Amatria, M. (2025). Study of technical performance and use of space in youth basketball. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(3), 232-247. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15606093>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

- Alsasua, R., Arana, J., Lapresa, D., & Anguera, M.T. (2022). Analysis of efficiency in under-16 basketball: A log-linear analysis in a systematic observation study. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 17(51), 105-112. <http://dx.doi.org/10.12800/ccd.v17i51.1736>.
- Alsasua, R., Lapresa, D., Arana, J., & Anguera, M. T. (2019). A log-linear analysis of efficiency in elite basketball applied to observational methodology. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 14(3), 363–371. <https://doi.org/10.1177/1747954119837819>
- Alsasua, R., Lapresa, D., Arana, J., Anguera, M.T., & Garzón, B. (2018). Successful and unsuccessful offensive sequences ending in a shot in professional and elite under-16 basketball. *Journal of Human Kinetics*, 64(1), 147-159. <https://doi.org/10.1515/hukin-2017-0191>.
- Amatria, M., Lapresa, D., Arana, J., Anguera, M. T., & Garzón, B. (2016). Optimization of game formats in U-10 soccer using logistic regression analysis. *Journal of Human Kinetics*, 54, 163.
- Anguera, M.T. (1979). Observational typology. *Quality & Quantity. European-American Journal of Methodology*, 13, 449–484
- Anguera, M.T. (2003). La observación. En C. Moreno Rosset (Ed.), *Evaluación psicológica. Concepto, proceso y aplicación en las áreas del desarrollo y de la inteligencia* (pp. 271-308). Madrid: Sanz y Torres.
- Anguera, M. T. & Hernández, A. (2013). La metodología observacional en el ámbito del deporte. *E-balonmano.com: revista de Ciencias del Deporte*, 9(3), 135-160. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/865/86528863001.pdf>
- Anguera, M. T., Blanco-Villaseñor, A., Hernández-Mendo, A. & Losada, J. (2011). Diseños observacionales: ajuste y aplicación en psicología del deporte. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 11(2), 63-76.
- Bakeman, R. (1978). Untangling streams of behavior: Sequential analysis of observation data. In G.P. Sackett (Ed.) *Observing Behavior*, Vol. 2: Data collection and analysis methods (pp. 63-78). Baltimore: University of Park Press.
- Bakeman, R., & Quera, V. (2011). *Sequential Analysis and Observational Methods for the Behavioral Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press. <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139017343>
- Carbonell, V., Guzmán, J. F., & Dorochenko, P. (2023). Efectos de la práctica en variabilidad sobre la autoeficacia y el rendimiento en el lanzamiento en baloncesto (Effects of variability of practice on self-efficacy and performance in basketball throwing). *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 47, 498–504. <https://doi.org/10.47197/retos.v47.95277>

- Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20, 37–46. <https://doi.org/10.1177/001316446002000104>
- Courel, J., Suárez, E., Ortega, E., Piñar, M., & Cárdenas, D. (2013) Is the inside pass a performance indicator? Observational analysis of elite basketball teams. *Revista de Psicología del Deporte*, 22(1): 191-194.
- Courel-Ibáñez, J., Suárez-Cadenas, E., & Cárdenas-Vélez, D. (2017). Inside game ball transitions according to players' specific positions in NBA basketball. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 17(3), 239-248.
- Erčulj, F., & Štrumbelj, E. (2015). Basketball shot types and shot success in diferent levels of competitive basketball. *Plos One*, 10(6), 1-14. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0128885>
- Fernández, J. A., & Piñar, M. I. (2017). Estudio de las fases de ataque en baloncesto infantil masculino: diferencias entre ganadores y perdedores. / Study of the attack phases in 14-and-under male basketball: differences between winners and losers. *Cuadernos de Psicología Del Deporte*, 17(3), 207–216.
- Fernández, J., Camerino, O., Anguera, M.T., & Jonsson, G.K. (2009). Identifying and analyzing the construction and effectiveness of offensive plays in basketball by using systematic observation. *Behavior Research Methods*, 41(3), 719-730. <http://dx.doi.org/10.3758/BRM.41.3.719>
- Fewell, J.H., Armbruster, D., Ingraham, J., Petersen, A. & Waters, J.S. (2012) Basketball Teams as Strategic Networks. *PLOS ONE*, 7(11): <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0047445>
- Gabín, B., Camerino, O., Anguera, M.T., & Castañer, M. (2012). Lince: multiplatform sport analysis software. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 46, 4692-4694. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.320>.
- García-Rubio, J., Courel-Ibáñez, J., González-Espinosa, S. & Ibáñez S. J. (2019) La especialización en baloncesto. Análisis de perfiles de rendimiento en función del puesto específico en etapas de formación. *Revista de Psicología del Deporte* 28 (1), 132–139.
- Gómez, M. A. & Lorenzo, A. (2007). Análisis discriminante de las estadísticas de juego entre bases, aleros y pivots en baloncesto masculine. *Apunts Educación Física y Deportes*, 87, 86-92
- Informe Belmont (1979). *Principios Éticos y Directrices para la Protección de sujetos humanos de investigación*. Estados Unidos de Norteamérica: Reporte de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y de Comportamiento.
- Izquierdo, J. M., Pedauga, L. E., Pardo, A., & Redondo, J. C. (2021). Marginal contribution of game statistics to probability of playing playoff at elite basketball leagues. *Cultura_Ciencia_Deporte [CCD]*, 49(16).

- Kubatko, J., Oliver, D., Pelton, K. y Rosenbaum, D. (2007). A Starting Point for Analyzing Basketball Statistics. *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, 3(3), 1-22.
- Landis, J.R., y Koch, G.G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33,159-174.
- Lapresa, D., Alasua, R., Arana, J., Anguera, M. T., & Garzón, B. (2014). Análisis observacional de la construcción de las secuencias ofensivas que acaban en lanzamiento en baloncesto de categoría infantil. *Revista de Psicología del Deporte*, 23(2), 365-376.
- Lapresa, D., Anguera, M. T., Alasua, R., Arana, J., & Garzón, B. (2013). Comparative analysis of T-patterns using real time data and simulated data by assignment of conventional durations: the construction of efficacy in children's basketball. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 13(2), 321-339.
- Lapresa, D.; Arana, J. Garzón, B.; Egüén, R., y Amatria, M. (2010). Adaptando la competición en la iniciación al fútbol: estudio comparativo de las modalidades de fútbol 3 y fútbol 5 en categoría prebenjamín. *Apunts, Educación física y deportes*, 101, 43-56.
- Mexas, K., Tsitskaris, G., Kyriakou, D. & Garefis, A. (2005) Comparison of effectiveness of organized offences between two different championships in high level basketball. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 5(1), 72-82
- Ortega, E. (2006). La competición como medio formativo en el baloncesto. Sevilla: Wanceulen.
- Ortega, E. & Gómez, M.A. (2009). *Observational methodology in youth basketball*. Murcia: Diego Marín Libreo.
- Ortega, E., Palao, J. M., Gómez, M. Á., Lorenzo, A., & Cárdenas, D. (2007). Analysis of the efficacy of possessions in boys' 16-and-under basketball teams: differences between winning and losing teams. *Perceptual and motor skills*, 104(3), 961-964.
- Ortega, T., Piñar, I., Salado, J., Palau, J.M. & Gómez, M.A. (2012). Opinión de expertos y entrenadores sobre el reglamento de la competición infantil en baloncesto. *RICYDE. rev. int. cienc. deporte*, 29(8), 142-150. <http://dx.doi.org/10.5232/ricyde2012.02803>
- Otzen, T. & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *International Journal of Morphology*, 35(1), 227-32. Recuperado de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022017000100037&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Oudejans, R.R.D., Karamat, R.S. & Stolk, M.H. (2012). Efectos de las acciones que preceden al tiro en suspensión sobre el comportamiento de la mirada y el rendimiento del tiro en jugadoras de

- baloncesto de élite. *Revista Internacional de Ciencias del Deporte y Entrenamiento*, 7(2), 254-267. <https://doi.org/10.1260/1747-9541.7.2.255>
- Ozakaki, V.H. & Rodacki, A.L. (2012). Increased distance of shooting on basketball jump shot. *Journal of Sports Science & Medicine*, 2012; 11, 231-237.
- Pic, M. (2017). Detección de estructuras temporales en baloncesto. *SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte*, 6(1), 199–206. <https://doi.org/10.6018/293681>
- Piñar, M. I., Estévez, F., Ortega, V., Conde, J., Alarcón, F., & Cárdenas, D. (2014). Characteristics of Attack Phases in Boys' 14- And-Under Basketball Competition. / Características De Las Fases De Ataque en Categoría Infantil Masculina. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y Del Deporte*, 14(54), 265–278.
- Ratgeber, L., Markoski, B., Pecev, P., Lacmanović, D. & Ivanković, Z. (2013) Comparative Review of Statistical Parameters for Men's and Women's Basketball Leagues in Serbia. *Acta Polytechnica Hungarica*, 10, 6.
- Romaris IU, Refoyo, I., & Coterón, J. (2012). La finalización de las posesiones en baloncesto: estudio de la acción de finalización. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 12 (suplemento), 45-49.
- Sampaio, J., Drinkwater, E.J. & Leite, N.M. (2010) Effects of season period, team quality, and playing time on basketball players' game-related statistics, *European Journal of Sport Science*, 10 (2), 141-149, DOI: [10.1080/17461390903311935](https://doi.org/10.1080/17461390903311935)
- Sautu, L.M., Garay, J.O. & Hernández-Mendo A. (2009) Observation and analysis of indirect interactions in ACB basketball. *Cuadernos Psicol Deporte*, 9 (Supl): 69
- Simovic, S., Komic, J., Guzina, B., Pajic, Z., Karalic, T. & Pasic, G. (2021). Análisis basado en diferencias del impacto de los parámetros de juego observados en el marcador final del FIBA Eurobasket Femenino. *Revista de Deporte Humano y Ejercicio*, 16 (2), 373-387. <https://doi.org/10.14198/jhse.2021.162.12>
- Strumbelj, E., Vracar, P., Robnik-Sikonja, M., Dezman, B. & Erculj F. (2013) A Decade of Euroleague Basketball: an Analysis of Trends and Recent Rule change Effects. *J Hum Kinet*, 38, 183-189
- World Medical Association (WMA). Declaración de Helsinki de la AMM – Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. 2021. Disponible en: [https:// www.wma.net/es/policias-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/](https://www.wma.net/es/policias-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/)